

ACHADOS RADIOLÓGICOS MAIS COMUNS EM PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE PULMONAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 10/10/2023](#)

MOST COMMON RADIOLOGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8428930

Rochely Garcia¹
Americo Mota²
Aquino Santana³
Camila Soares⁴
Rafael Valois⁵
Rômulo Brito⁶
Thiago Augusto⁷
Raquel Farias Cyrino⁹

RESUMO

Objetivos: Abordar, através de revisão de literatura, a importância dos achados radiológicos e tomográficos para o diagnóstico de tuberculose pulmonar abordar os aspectos radiográficos e tomográficos da tuberculose pulmonar primária e secundária. **Metodologia:** Trata-se de um trabalho de revisão de literatura em que foi utilizado a base de dados Pubmed, Scielo e BVS, abordando a importância dos achados radiológicos na área da medicina em geral, utilizando as palavras-chave "Tuberculose", "Radiografia", "Torácica". **Resultados:** encontraram-se 10 publicações expressivas. A análise ocorreu mediante leituras analítica e interpretativa. Constatou-se que a tuberculose é uma doença infecciosa comum entre os seres humanos sendo diagnosticada com base no exame direto (baciloscopia de escarro) e nos achados radiológicos sugestivos da doença. **Considerações finais:** Destacaram-se os exames de imagens como relevantes para a condução dessa patologia e a a

carência de achados clínicos de imagens na literatura, o que justifica a importância de mais estudos sobre a temática. **Descritores:** “Tuberculose”, “Radiografia”, “Torácica”.

Objectives: To address, through a literature review, the importance of radiological and tomographic findings for the diagnosis of pulmonary tuberculosis and to address the radiographic and tomographic aspects of primary and secondary pulmonary tuberculosis. **Methodology:** This is a literature review work in which the Pubmed, Scielo and VHL databases were used, addressing the importance of radiological findings in the area of medicine in general, using the keywords “Tuberculosis”, “Radiography”, “Torácica”. **Results:** 10 significant publications were found. The analysis occurred through analytical and interpretative readings. It was found that tuberculosis is a common infectious disease among humans and is diagnosed based on direct examination (sputum smear microscopy) and radiological findings suggestive of the disease. **Final considerations:** Imaging exams were highlighted as relevant to the management of this pathology and the lack of clinical imaging findings in the literature, which justifies the importance of further studies on the subject. **Descriptors:** “Tuberculosis”, “Radiography”, “Thoracic”.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Martins et al., (2020), a tuberculose trata-se de uma doença infecciosa comum na rotina médica. Desde o ano de 2015, mais de 9,8 milhões de pessoas em todo o mundo desenvolveram tuberculose e mais de 1,5 milhão dessas pessoas foram a óbito por contraírem a infecção por tuberculose, podendo ser associado fatores sociais e econômicos.

Conforme estudos de Campos et al., (2002), nos últimos anos o aumento dos casos pode estar relacionado também a infecções pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH). Logo, no Brasil, são notificados anualmente mais de 130 mil novos casos de TB.

De certo, no cotidiano médico, o diagnóstico baseia-se na identificação da fonte contagiante, nos dados clínicos, na presença de imagem radiológica e no resultado do teste tuberculínico, o que justifica a importância dos exames radiológicos para uma boa conduta (NATAL; 2000).

Ademais, radiologicamente, a TB desenvolve-se a partir de diversas formas, tendo algumas alterações parenquimatosas expressivas e outras não tanto, mas a tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) mostrou-se superior à radiografia simples e à tomografia convencional de tórax na avaliação da presença e extensão das alterações parenquimatosas, já que permite a localização da doença ao nível do lóbulo pulmonar secundário, facilitando o bom diagnóstico médico CAPONE et al., (2012).

Desse modo, com base nos aspectos mencionados, espera-se que esta pesquisa bibliográfica possa contribuir com a reflexão crítica na decisão médica com suporte em exames de imagens, considerando fatores prognósticos e a qualidade de vida, conduta cada vez mais preconizada na prática médica.

2. OBJETIVOS

Identificar e apresentar, através da literatura científica a importância dos achados radiológicos e tomográficos mais importantes e comuns para o diagnóstico de tuberculose pulmonar primária e secundária.

3. METODOLOGIA

3.1 Aspectos éticos

O presente estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de uma revisão integrativa.

3.2 Desenho, local do estudo e período

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura, o qual permite realizar a busca, a avaliação crítica e a síntese de resultados de pesquisas sobre um tema investigado, contribuindo com o avanço do conhecimento e a implementação de intervenções efetivas na assistência à saúde, baseado em artigos indexados nas bases BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), e fontes de dados Scientific Electronic Library onLine (SciELO).

Utilizou-se como critério de inclusão: tratar-se de artigos nacionais que versassem de forma autêntica sobre as características da patologia mais comumente, sobre os achados mais comuns nos exames de imagens de TB, trabalhos completos, estar dentro do período de tempo analisado e conter elevado grau de teor científico, definição das informações a serem extraídas dos estudos, avaliação dos dados, apresentação e interpretação dos resultados. Todos os artigos que não cumpriram os critérios supracitados foram automaticamente descartados. Sendo coletados artigos do período entre os anos de 2012 e 2023. Como termos de busca foram utilizadas as palavras: "Tuberculose", "Radiografia", "Torácica".

2.3 Protocolo do estudo

A análise dos resultados e estatística ocorreu mediante a leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa dos artigos que englobaram a amostra final da revisão integrativa. Os resultados foram apresentados por meio de tabela e discutidos na literatura conexa.

No levantamento bibliográfico foram encontrados 10 artigos no SCIELO, após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 06 artigos que contribuiu de forma direta para a construção do presente estudo. A tabela 1 descreve as características de todos os artigos utilizados no delineado teórico do artigo.

Tabela 1- Artigos Selecionados

Título	Autores	Conclusão	Ano
	Autor	Conclusão	Ano
	Autores	Autores	Autores
	Conclusão	Conclusão	Conclusão
	Ano	Ano	Ano

Imagem em tuberculose pulmonar	BOMBARDA et al.,	Métodos de imagem constituem importantes recursos para o diagnóstico e acompanhamento da tuberculose pulmonar.	2001
Another milestone for the Brazilian Journal of Pulmonology	FILHO;	Importância dos exames radiológicos	2004
Preditores dos desfechos do tratamento da tuberculose	OROFINO et al.,	OS esquema SEO deve ser utilizado transitoriamente quando possível.	2012
Leituras de radiografias de tórax em crianças suspeitas de possuir tuberculose pulmonar	GIE;	É útil lembrar que o RXT é uma investigação de suporte e não diagnóstica.	2017
Tuberculose pulmonar: achados na tomografia computadorizada de alta resolução do tórax em pacientes com doença em atividade comprovada bacteriologicamente	CAMPOS et al.,	Os principais sinais sugestivos de atividade encontrados foram nódulos do espaço aéreo	2002
Aspectos tomográficos do tuberculose pulmonar em atividade e avaliação de sequelas após tratamento	CAPONE et al.,	A análise da TC2 ao final de 6 meses de tratamento demonstrou melhora significativa das lesões	2015
Diagnóstico e tratamento medicamentoso em casos de tuberculose pulmonar: revisão de literatura	MARTINS et al.,	Destaca a importância de ações voltadas para a prevenção da Tuberculose	2020

Fonte: próprio autor (2023)

4. DISCUSSÃO

Vale a pena ressaltar, que as imagens de radiografia do tórax é o método crucial de imagem de escolha na avaliação inicial e no acompanhamento da tuberculose pulmonar em centros de urgências. Logo, pode ser normal ou apresentando pequenos pequenos nódulos periféricos, consolidações, opacidades homogêneas ou alveolares, de distribuição unifocal, segmentar ou lobar, mais comum em lobos médios e inferiores, podendo também estar presentes e não serem visualizados concluindo um caso primário de TB (BOMBARDA et al., 2021).

Além disso, outros exames como Tomografia computadorizada tornam-se importantes para o diagnóstico e acompanhamento da doença, viabilizando linhas de tratamento. Nesse contexto, a imagem da Tomografia Computadorizada a seguir, mostra em um plano axial a janela pulmonar que

evidencia lesões e opacidades centrolobulares evidenciando um diagnóstico de TB (CAPONE et al., 2012).

Na imagem a seguir, temos uma tomografia computadorizada em plano axial, de janela pulmonar bastante característica, apresentando centros com opacidades lobulares difusamente em pulmões, evidenciando um aspecto de árvore em brotamento, sinal bem comum característico de TB em diagnósticos iniciais, além de alterações bem visíveis de processo inflamatório de caráter granulomatoso bem específico (CAMPOS et al., 2002).

Figura 01

Fonte: Imagens cedidas por uma clínica particular de imagem do município de Petrolina – PE

Geralmente, em casos mais acometidos, podem apresentar infiltrados com cavitação nos 1/3 superiores, evidenciando a necessidade de colher uma boa história de anamnese e antecedentes pessoais do paciente, permitindo um conjunto de dados para englobar um diagnóstico com aceitável grau de certeza (GIE; 2017)

Eventualmente, outros achados podem categorizar a relação com nódulos miliares; cavitação e nódulos centrolobulares, atenuação em vidro fosco com consolidação; linfonomegalia mediastinal; ou derrame pleural. Tais nódulos podem apresentar boa definição arredonda ou ainda irregularidades, com linfonodos mediastinais e hiliares variarem, em tamanho, de resolução inferior à capacidade de detecção da TC a 10 mm.

Ademais, algumas cavidades ainda podem ser definidas como espaços cheios de gás, apresentando-se como transparências ou áreas de baixa atenuação dentro de consolidações, massas ou nódulos pulmonares. O padrão de árvore em brotamento refere-se a estruturas ramificadas centrolobulares que se assemelham a uma árvore brotando e opacidades em vidro fosco são definidas como áreas nebulosas de aumento de atenuação, sem obscurecimento dos vasos subjacentes (GIE; 2017)

Em suma, o diagnóstico por imagem das TB divergem de acordo com seus acometimentos, podendo ser definidos como primárias ou secundária, o que faz-se necessário a importância de mais estudos radiológicos e tomográficos para o direcionamento das condutas médicas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se, que o exame de raio x, continua sendo uma ferramenta importante para investigação de TB. Entretanto, para o acompanhamento clínico, o médico deve optar por outros meios de imagens como as Tomografias computadorizadas afim de mostrar detalhadamente as imagens torácicas altamente sugestivas de TB pulmonar e a importância de se fazer o diagnóstico precoce diminui a proliferação da doença por meio da transmissão.

REFERÊNCIAS

BOMBARDA, S. et al. Pulmonary tuberculosis imaging. www.jornaldepneumologia.com.br, v. 27, n. 6, p. 329–340, 2001.

CAPONE, Rafael Barcelos. Aspectos tomográficos do tuberculose pulmonar em atividade e avaliação de sequelas após tratamento. 2015. 84 f. Dissertação (**Mestrado em Ciências Médicas**) – **Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro**, 2015.

Lorenzi Filho G. Another milestone for the Brazilian Journal of Pulmonology. **J Bras Pneumol**. 2004;30(4):401

Gie RP. Leituras de radiografias de tórax em crianças suspeitas de possuir tuberculose pulmonar. **Resid Pediatr**. 2017;7(0 Supl.1):20-26 DOI: 10.25060/residpediatr-2017.v7s1-06

CAMPOS, C. A.; MARCHIORI, E.; RODRIGUES, R.. Tuberculose pulmonar: achados na tomografia computadorizada de alta resolução do tórax em pacientes com doença em atividade comprovada bacteriologicamente. **Jornal de Pneumologia**, v. 28, n. 1, p. 23–29, jan. 2002.

DE OLIVEIRA MARTINS, V.; VICENTE DE MIRANDA, C. **DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM CASOS DE TUBERCULOSE PULMONAR: REVISÃO DE LITERATURA** **Diagnosis and drug treatment in cases of pulmonary tuberculosis: literature review**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://fampfaculdade.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Artigo-12-DIAGN%C3%93STICO-E-TRATAMENTO-MEDICAMENTOSO-EM-CASOS-DE-TUBERCULOSE-PULMONAR-REVIS%C3%83O-DE-LITERATU.pdf>>.

NATAL, Sonia. Tuberculose na criança. **Bol. Pneumol. Sanit.**, Rio de Janeiro , v. 8, n. 2, p. 21-25, dez. 2000 . Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-460X2000000200004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 11 set. 2023.

¹(Graduanda em Medicina) Faculdade Estácio – IDOMED – Juazeiro Ba – Brasil
rochelymg@icloud.com – <https://orcid.org/0009-0007-5717-8407>

²<https://orcid.org/0000-0003-0477-8330>

² <https://orcid.org/0000-0001-8887-9264>

³ <https://orcid.org/0000-0002-3360-6354>

⁴ <https://orcid.org/0000-0001-7871-4175>

⁵ <https://orcid.org/0009-0007-4532-4526>

⁶ <https://orcid.org/0000-0002-2307-9300>

⁷ <https://orcid.org/0009-0006-6262-7177>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!